

**EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA
DESENVOLVIMENTO DOS
DOCENTES DO CURSO TÉCNICO DE
ENFERMAGEM**

**IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA
DE ENSINO E APRENDIZAGEM**

De acordo com a necessidade de adaptar os cenários de atuação profissional e alinhar teoria e prática nos cursos técnicos em saúde, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica de 2021, são sugeridos modelos pedagógicos que visam formar indivíduos capazes de refletir e transformar sua realidade, sendo a metodologia ativa de ensino e aprendizagem uma abordagem capaz de atender a estes pressupostos.

Mediante os resultados obtidos a partir da investigação, quanto a utilização da metodologia ativa de ensino e aprendizagem na instituição coparticipante, será proposta uma reunião junto à coordenação do curso técnico de enfermagem e docentes da área teórico-prática para compartilhamento dos resultados do estudo, a fim de provocar reflexões acerca do uso de métodos ativos na educação técnica de enfermagem como ponto de partida para elaboração de um diagnóstico inicial quanto às necessidades dos docentes, seguido da construção de grupos de trabalho e desenvolvimento de atividades formativas.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

MÊS 1 – PREPARO E INÍCIO

Semana 1	
Atividade	Reunião para apresentação dos resultados da pesquisa
Responsável	Pesquisadora
Objetivo	Apresentar os resultados da dissertação e introduzir a proposta de educação permanente
Semana 2	
Atividade	Planejamento do cronograma detalhado e distribuição de responsabilidades
Responsável	Pesquisadora e coordenador do curso
Objetivo	Definir papéis, datas e recursos necessários para a implementação do programa
Semana 3	
Atividade	Relatos de experiência e reflexões acerca das experiências dos docentes em sala de aula
Responsável	Equipe pedagógica
Objetivo	Identificar as necessidades dos docentes quanto as abordagens pedagógicas
Semana 4	
Atividade	Pesquisa e seleção de literatura e materiais sobre metodologias ativas
Responsável	Equipe pedagógica
Objetivo	Reunir recursos educacionais para fundamentar as próximas etapas

MÊS 2 – CAPACITAÇÃO

Semana 1	
Atividade	Oficina de capacitação sobre metodologias ativas
Responsável	Especialista em metodologias ativas
Objetivo	Introduzir os conceitos básicos de metodologias ativa de ensino e aprendizagem
Semana 2	
Atividade	Oficina de capacitação sobre metodologias ativas
Responsável	Especialista em metodologias ativas
Objetivo	Aprofundar o conhecimento sobre diferentes metodologias ativas e sua aplicação no ensino técnico de enfermagem
Semana 3	
Atividade	Oficina de capacitação sobre metodologias ativas
Responsável	Especialista em metodologias ativas
Objetivo	Aprofundar o conhecimento sobre diferentes metodologias ativas e sua aplicação no ensino técnico de enfermagem
Semana 4	
Atividade	Sessão de planejamento coletivo
Responsável	Coordenador do curso e equipe pedagógica
Objetivo	Discutir e planejar a integração das metodologias ativas nos currículos.

MÊS 3 – OBSERVAÇÕES E AJUSTES

Semana 1	
Atividade	Ajustes e melhorias conforme os conceitos aprendidos
Responsável	Docentes e equipe pedagógica
Objetivo	Ajustar as práticas pedagógicas conforme necessário

Semana 2	
Atividade	Observação e feedback
Responsável	Coordenador do curso
Objetivo	Observar as aulas e fornecer feedback aos docentes

Semana 3 a 4	
Atividade	Ajustes e melhorias com base no feedback
Responsável	Docentes e equipe pedagógica
Objetivo	Ajustar as práticas pedagógicas conforme necessário

MÊS 4 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO CONTÍNUA

Semana 1 a 4	
Atividade	Monitoramento contínuo e avaliação da eficácia
Responsável	Coordenador do curso e equipe pedagógica
Objetivo	Monitorar a aplicação das metodologias ativas e realizar avaliações periódicas para garantir a eficácia contínua

Atividade Contínua:

- Atividade: Reuniões mensais de acompanhamento
- Responsável: Coordenador do curso e equipe pedagógica
- Objetivo: Discutir o progresso, compartilhar melhores práticas e resolver problemas.

Este cronograma pode ser ajustado conforme necessário para atender às especificidades e necessidades da instituição e dos docentes envolvidos.

Dada a relevância desta temática, destaca-se a necessidade de debater o desenvolvimento da metodologia ativa de ensino e aprendizagem no ensino técnico em enfermagem, visando proporcionar uma formação alinhada com as diretrizes educacionais e as necessidades do sistema de saúde.

A partir do desenvolvimento desta estratégia de educação permanente, espera-se a qualificação dos docentes desta instituição quanto a operacionalização da metodologia ativa, resultando em um ensino de qualidade para os estudantes do curso técnico de enfermagem e coerente com a intencionalidade na formação de profissionais críticos-reflexivos para o mundo do trabalho conforme as dinâmicas da sociedade.

REFERÊNCIAS

- 1. Oliveira FR, Oliveira DHI, Fernandes AH. Metodologias ativa: repensando a prática docente no contexto educacional do século XXI. Revista Aproximação [Internet]. 2020; jan-fev [citado 04 jun 2024]; 2(2): p. 8-20. Disponível em: <https://revistas.unicentro.br/index.php/aproximacao/article/view/6360>
- 2. Souza FDS. Formação docente para e na Educação Profissional e Tecnológica: uma ilustre esquecida. Rev. Diálogo Educ [Internet]. 2022; [citado 04 jun 2024]; 22(74): 1070-1092 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-416X2022000301070&lng=pt&nrm=iso>.
- 3. Pereira WCC. Movimento institucionalista: principais abordagens. Estud. pesqui. Psicol [Internet]. 2007 [citado 24 jun 2024]; 7(1), jun. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812007000100002&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 23 jun. 2024.

- 4. Ceccim RB. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. Rev Interface [Internet]. 2005 [citado 5 jun 2024]; 9(16): 161-177. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/jC4gdtHC8RPLWSW3WG8Nr5k/?format=pdf&lang=pt>
- 5. Medeiros R de O, Marin MJS, Lazarini CA, Castro RM de, Higa E de FR. Formação docente em metodologias de aprendizagem ativa. Interface (Botucatu) [Internet]. 2022 [citado em 12 mar 2024]; 26:e210577. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/gwHgVpdQYTYGnF4H8hvPFRx/#>.
- 6. Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Resolução CNE/CP nº , de 5 de janeiro de 2021. Define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica [Internet]. Diário Oficial da União, Brasília, 6 de janeiro de 2021, Seção 1, pp. 19-23 [citado 20 jun 2024]. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECPN12021.pdf